

OYOQCHISOY HAVZASIDA OLIB BORILGAN YANGI TADQIQOTLARGA DOIR

Dilmurod Raxmatullayevich Normurodov

PhD., katta ilmiy xodim,

O‘zbekiston milliy universiteti

E-mail: d.r.normurodov@gmail.com

Rustam Xamidovich Suleymanov

Tarix fanlari doktori professor

O‘zbekiston milliy universiteti

E-mail: sr39@mail.ru

Shuhrat Buriyevich Shonazarov

Katta o‘ituvchi,

O‘zbekiston milliy universiteti

E-mail: suhratsonazarov742@gmail.com

Muminxon Munir o‘g‘li Saidov

PhD., katta ilmiy xodim

Samarqand arxeologiya instituti

E-mail: arxeologiya@inbox.ru

Saidazimxon To‘raxon o‘g‘li Amonov

Tayanch doktorant

Samarqand arxeologiya instituti

E-mail: azimxonomonov2@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola Qashqadaryo viloyati Kitob tumanidagi Oyoqchisoy havzasida olib borilgan yangi arxeologik tadqiqotlarning natijalariga bag‘ishlangan bo‘lib, unda ushbu havzada 18 ta arxeologik yodgorliklarga tavsif berilgan. Ushbu yodgorliklardan ayrimlari XX asrning 70–80-yillarida Kesh arxeologik-topografik ekspeditsiyasi tomonidan aniqlangan, ularning tarh-rejasi chizib olinganligi, keyin Samarqand arxeologiya institut ilmiy xodimlari tomonidan qayd qilingan bo‘lsa-da, havzaning arxeologik yodgorliklari yaxlit tavsiflanmaganligi, yaxlit tavsiflash orqali havzaning o‘zlashtirish manzarasi ochib berilganligi qayd qilingan. Shuningdek, havzadagi 41 ta yodgorlikdan tekshirish ishlari o‘tkazilgan 15 ta: Yontoqtepa (Chaqirtepa-1), Sariqtepa, Kattajartepa, Kichikjartepa, Dumaloqtepa, Eshonqulbobo (Qorovul)tepa, Nomsiz (Qorovul)tepa, Go‘rvon, Chanbilota, Qonjig‘ali qabristoni, Nomsiztepa, Jangaltepa-1, Beshtepa va Qabr-qo‘rg‘onlari “Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxati”ga kiritish va ularda yangi tadqiqot ishlarini olib borish lozimligi tavsiya etilgan.

Kalit so‘zlar: Qashqadaryo, Kitob tumani, Oyoqchisoy, Kichikjar, Saritepa, Oyimchiqtepa, Chaqirtepa, Kattajartepa, arxeologik yodgorlik, havza.

ON NEW RESEARCH CONDUCTED IN THE OYOQCHISOY BASIN

Normurodov Dilmurod Rakhmatullayevich

PhD., Senior Researcher, National University of Uzbekistan

E-mail: d.r.normurodov@gmail.com

Suleymanov Rustam Khamidovich

Doctor of Historical Sciences, Professor, National University of Uzbekistan

E-mail: sr39@mail.ru

Shonazarov Shukhrat Burievich

senior lecturer, National University of Uzbekistan

E-mail: suhratsonazarov742@gmail.com

Saidov Muminkhon Munir ugli

PhD., Senior Researcher, Samarkand Institute of Archaeology

E-mail: archaeology@inbox.ru

Amonov Saidazimkhon Turakhon ugli

basic doctoral student, Samarkand Archaeological Institute

E-mail: azimxonomonov2@gmail.com

Annotation: This article is dedicated to the results of new archaeological research conducted in the Oyoqchisoy basin of Kitob district, Kashkadarya region, which describes 18 archaeological monuments in this basin. Although some of these monuments were discovered by the Kesh archaeological-topographic expedition in the 70s and 80s of the 20th century, their plans were drawn, and then recorded by the scientific staff of the Samarkand Archaeological Institute, it was noted that the archaeological monuments of the basin were not comprehensively described, and through a comprehensive description, the landscape of the basin's development was revealed. Also, research work was carried out on 41 sites in the basin, including 15 sites: Yontoqtepa (Chaqirtepa-1), Sariqtepa, Kattajartepa, Kichikjartepa, Dumaloqtepa, Eshonqulbobo (Qorovul) tepa, Nomsiz (Qorovul) tepa, Gurvan, Chanbilota, Konjigali cemetery, Nomsiztepa, Jangaltepa-1, Beshtepa, and Qabr-kurgan, which are recommended for inclusion in the "National List of Immovable Property Objects of Material Cultural Heritage" and conducting new research work on them.

Keywords: Kashkadarya, Kitab district, Oyoqchisoy, Kichikjar, Saritepa, Oyimchiqtepa, Chaqirtepa, Kattajartepa, archaeological site, basin.

О НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ, ПРОВЕДЁННЫХ В БАССЕЙНЕ ОЙОКЧИСОЙ

Нормуродов Дилмурод Рахматуллаевич

*PhD., старший научный сотрудник, Национальный университет
Узбекистана*

E-mail: d.r.normurodov@gmail.com

Сулейманов Рустам Хамидович

д.т.н., проф., Национальный университет Узбекистана

E-mail: sr39@mail.ru

Шоназаров Шухрат Буриевич

старший преподаватель, Национальный университет Узбекистана

E-mail: suhratsonazarov742@gmail.com

Саидов Муминхон Мунирович

PhD., старший научный сотрудник, Самаркандский археологический

институт

E-mail: arxeologiya@inbox.ru

Амонов Саидазимхон Турахонович

базовый докторант, Самаркандский археологический институт

E-mail: azimxononov2@gmail.com

Аннотация: Данная статья посвящена результатам новых археологических исследований, проведенных в бассейне Аякчисай Китабского района Кашкадарьинской области, в которой описаны 18 археологических памятников в этом бассейне. Несмотря на то, что некоторые из этих памятников были обнаружены Кешской археолого-топографической экспедицией в 70-80-х годах XX века, их планы были нанесены, а затем зафиксированы научными сотрудниками Самаркандского археологического института, отмечается, что археологические памятники бассейна не описаны целостно, а через целостное описание раскрыта картина освоения бассейна. Также были проведены исследовательские работы на 41 памятнике бассейна и рекомендовано включить в «Национальный список объектов недвижимости материального культурного наследия» 15 памятников: Йонтоктена (Чакиртена-1), Сарыктена, Каттаджартена, Кичикджартена, Думалоктена, Эшонкулбобо (Караул) тена, Номсиз (Караул) тена, Гурван, Чанбилота, кладбище Конжигали, Номсизтена, Джангалтена-1, Бештена и Курган-кабр.

Ключевые слова: Кашкадарьинская область, Китабский район, Аякчисай, Кичикджар, Сарытена, Ойимчиктена, Чакиртена, Каттаджартена, археологический памятник, бассейн.

KIRISH

Oyoqchisoy – Kichikjar Qashqadaryo viloyati, Kitob va Chiroqchi tumanlarida, Hisor tog‘ tizmasining g‘arbida joylashgan suv havzasidir. Geomorfologik jihatdan uning yuqori qismi tog‘lik, o‘rta qismi tog‘ oldi qir-adirliklari, quyi qismi esa nisbatan tekisliklardan iborat. Yuqori qismida toshli qiyalar va vodiylar, pastki qismida esa

unumdor tuproq tarqalgan. Havza shimoli-sharqdan boshlanib, janubda Qashqadaryoga qo‘shiladi. Oyoqchisoy tog‘da sharqdan janub-g‘arbga yonalib, Yuqori Oyoqchi qishlog‘idan janubga burilib, ilon izi shaklida Qashqadaryoga qo‘shiladi. Yuqori Oyoqchi qishlog‘idan Qashqadaryogacha bo‘lgan qismi Kichikjar deb ataladi. Suv ayirg‘ich balandligi 1800-2000 m, Qashqadaryoga qo‘shilish joyida esa 530 m.ni tashkil etadi. Havzaning asosiy suv manbalari qor va yomg‘ir suvlari, shuningdek, bo‘loq va yer osti suvlaridir. Oyoqchisoy tog‘ suvlari hisobiga mavsumda tez oqimli daryo bo‘lib, qir-adirlarida 80-100 m balandlikda joylashgan tik jarliklar paydo bo‘lgan. Suv asosan bahor va yoz boshlarida ko‘payadi, yozda esa keskin kamayadi, iyul-avgustda Qashqadaryoga yetib bormaydi.

Oyoqchisoy havzasining iqlim subkontinental bo‘lib, tog‘ qismi qishda sovuq va qorli, bahor va yoz boshlarida yomg‘irli. Yuqori tog‘larda yozgi yomg‘irlar salqinlik va namlikni ta’minlaydi, bu tog‘ oldi hududlariga ham ta’sir qiladi. Havzaning tog‘ qismida archa va bodom o‘sadi, qushlar, yovvoyi o‘rmon hayvonlari va baliqlar yashaydi. Oyoqchisoy – Kichikjar suv resurslari mahalliy aholi uchun suv ta’minoti va sug‘orishda muhim ahamiyatga ega. Havzada chorvachilik va bog‘dorchilik, lalmi dehqonchilik ham rivojlangan.

USLUBLAR

Oyoqchisoy havzasidagi arxeologik tadqiqot ishlari ToshDU (hozirgi O‘zMU) “O‘rta Osiyo arxeologiyasi” kafedrasining Kesh arxeologo-topografik ekspeditsiyasi (KATE) ekspeditsiyasi tomonidan boshlangan. Jumladan, 1984-yilda N.I. Krashennikova Kitob tumanidagi arxeologik yodgorliklarni o‘rganib, havzadagi topilmalarni tekshirgan [Крaшeнннкoвa, 1984]. 2001-2004-yillarda R.X. Suleymanov boshchiligida o‘zbek – amerika ekspeditsiyasi (Kolorado universiteti) havzaning tog‘ qismidagi g‘orda qazish ishlarini olib borib, uning o‘rta paleolit davri qadimgi odamlarining manzili ekanligini aniqlagan [Сулейманов, 2002, B. 110-111]. 2011-2012-yillarda R.X. Suleymanov rahbarligida va Tokio universitetidan Xirosima Nishiki rahbarligida ikkinchi xalqaro ekspeditsiyada Angillak g‘orida tadqiqot ishlarini olib bordi. Bu tadqiqot ishlari natijasida Qashqadaryoning o‘rta paleolit davridagi o‘ziga xosligi va Samarqandning Omonqo‘ton tosh industriyasi bilan yaqinligi aniqlandi.

2014-yilda Samarqand arxeologiya instituti xodimlari Oyoqchisoyning Kitob tumanidagi hududidan 15 ta arxeologik yodgorliklarni o‘rganib, ularni ro‘yxatga olgan [Суюнов, 2015. B. 99]. 2016-yilda O‘zR FA Arxeologik tadqiqotlar instituti Kesh arxeologiya guruhi Oyoqchisoyning Chiroqchi hududidagi qismidan 11 ta yodgorlikni tekshirgan va ularni ro‘yxatga olgan [Раимкулов, 2016]. Oyoqchisoydan o‘tgan savdo va madaniy yo‘llarni esa A.Raimqulov maxsus o‘rganib, Kesh–Samarqand yo‘lining bir tarmog‘i havzadan o‘tganini qayd etgan [Раимкулов, 2025. B. 277-279]. 2019-yilda O‘zbekiston Vazirlar Mahkamasi qaroriga ko‘ra, Oyoqchisoy–Kichikjar havzasidagi 26 arxeologik yodgorlik O‘zbekistonning “Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxati”ga kiritilgan [<https://lex.uz...>].

2025-yil iyun oyida Milliy arxeologiya markazi, Polsha va O‘zMU mutaxassislari Oyoqchisoy havzasidagi Kiyikkamar yodgorligida qazuv ishlarini olib borib, yodgorlikdan o‘rta paleolit davriga oid tosh qurollari va ularning uchirindilarini topishga muvofiq bo‘lishdi. Ushbu tadqiqot ishlari davomida Oyoqchisoyning o‘ng va chap sohilida joylashgan bir qancha tepaliklar diqqatni tortdi. Ulardan Oyoqchisoy MFYda joylashgan bittasi ko‘zdan kechirilganda mudofaalangan qasrning o‘rni ekanligi ma’lum bo‘ldi. Shundan so‘ng Oyoqchisoyning o‘ng va chap sohilidagi tepaliklarni tekshirib, ulardan arxeologik yodgorlik xarobalarini ro‘yxatga olish, ularning hozirgi holatini baholash va davlat ro‘yxatga olinmagan arxeologik meros obyektlarini ilmiy jihatdan tavsiflash ishlarini olib borish maqsad qilindi.

NATIJALAR

Ko‘zlangan maqsaddan kelib chiqib, 2025-yil avgustda O‘zMU Tarix fakulteti qoshidagi “Janubiy O‘zbekiston arxeologiya merosini o‘rganish va yodgorliklarni muzeylashtirish” loyihasi doirasida yangi arxeologik dala qidiruv ishlarini olib borildi. Bu yangi tadqiqotlarda Oyoqchisoy-Kichikjar havzasidagi 18 ta arxeologik yodgorlikda dala tekshiruv ishlarini amalga oshirildi. Ushbu yodgorliklarning har birining joylashuvi, koordinatasi, o‘lchami, saqlanish holati, yer sirtiga chiqib qolgan arxeologik materiallari (asosan, sopol idish bo‘laklari, g‘ishtlar va tegirmon toshlar) o‘rganildi. Bu arxeologik yodgorliklar quyidagicha tavsifga ega:

Ko‘pganyog‘ochtepa (Qo‘pqonyog‘ochtepa). Oyoqchisoyning o‘ng sohilida, Oyoqchi qishlog‘ida, Kitob – Qalqama yo‘li ko‘prigidan 325 m janubi-g‘arbda joylashgan. U aylana shaklda, o‘lchami – 75×75 m, balandligi 10 m.dan iborat. Ushbu yodgorlik 2014-yilda O‘zR FA Arxeologiya instituti Kesh otryadi tomonidan tekshirilgan va topilgan sirsiz sopollarga asoslanib, uning V–VIII asrlarga oidligi aniqlangan [Суюнов, 2015. В. 139]. 2025-yildagi yangi tekshirish ishlarida yodgorlikning shimoliy qismida dafn etilgan marhumning suyaklari ochilib qolganligi kuzatildi. Yodgorlikning sirtida esa sirsiz sopol parchalari uchratildi.

Yontoqtepa (Chaqirtepa-1). Oyoqchisoyning o‘ng sohilida, “Novbahor” MFY, Bugajil qishlog‘ida joylashgan. Yodgorlik 1983-yilda N.I.Krashennikova tomonidan tekshirilgan [Китоб тумани своди материаллари]. 2025-yildagi tadqiqotlarda yodgorlikning balandligi – 40-50 m keladigan tabiiy tepalik ustida o‘rnashganligi, uning to‘g‘ri to‘rtburchak shakldagi ustki maydani – 36x34 m.dan iboratligi aniqlandi. Yodgorlikning umumiy maydoni esa – 80x80 m.ni tashkil qildi. Xarobada ikkita hovli, janubida pandusli kirish yo‘lining izlari bor. Uning shimol va g‘arbidan ilon izi shaklidagi soy o‘zani o‘tgan. Uni g‘arb va janubdan xandaq o‘ragan. Xarobada sirlanmagan sopol parchalari uchratildi. Bu joyda kuzatilgan sopol idishlar parchalari yuqorida tavsiflangan Ko‘pganyog‘ochtepa yodgorligida uchratilgan topilmalarga o‘xshash. Shunga asoslanib bu yodgorlikni ham V–VIII asrlarga oidligini aytish mumkin.

Sariqtepa. Oyoqchisoyning o‘ng sohilida, “Novbahor” MFY, Bugajil qishlog‘ida joylashgan. Ushbu yodgorlik 1983-yilda N.I. Krashennikova tomonidan tekshirilgan [Китоб тумани своди материаллари]. U 2025-yilda yana qayta ko‘zdan

kechirildi. Yodgorlik baland tabiiy tepalik ustida joylashgan bo‘lib, u sharqdagi soy o‘zanidan 50 m, g‘arb tomondan 8-10 m balandlikda. Maydoni – 0,85 ga. Uning janubi-g‘arbida balandroq qasr o‘rni, shimoli-sharqida tekisroq qismi ajralib turadi (0,32 ga). Yodgorlikning shimoliy qismida tuproq qazib olinishi natijasida xo‘jalik o‘rasi ochilgan. Undan pishiq g‘isht (21×21×5 sm), qo‘ltegirmon toshi bo‘lagi (diametri – 35 sm, o‘rtasidagi teshigining diametri – 7 sm), tor bo‘g‘izli ko‘zacha siniqlari, sirli va sirsiz sopol parchalar topildi. Shuningdek, xom g‘ishtdan ko‘tarilgan devor o‘rni aniqlangan. Tepalik usti va atroflaridan esa sirsiz sopol topilmalari uchratildi. Topilmalar Kesh vohasida ilk va rivojlangan o‘rta asrlarda ishlab chiqarilgan moddiy ashyolar bilan o‘xshash.

Kattajartepa. Oyoqchisoyni o‘ng sohilida, “Novbahor” MFY, Bugajil qishlog‘ida, Sariqtepadan 290 m janubi-g‘arbda joylashgan. Yodgorlik 1983-yilda N.I.Krashennikova tomonidan tekshirilgan [Китоб тумани своди материаллари]. 2025-yildagi tekshiruv ishlari o‘tkazildi. Yodgorlik baland tabiiy tepalik ustida o‘rnashgan bo‘lib, uning sharqi ya‘ni, soy tomonini soy suvi yuvib ketgan va 100 m.lik tik jarlik hosil bo‘lgan. Yodgorlik sharqda soy bilan, boshqa tomonlarda xandaq bilan o‘ralgan. Bu maydon ham o‘z navbatida ikki qism: shimoli-sharqda joylashgan balandroq ark va uni g‘arb hamda janubdan o‘ragan aholi turar joylari maydonidan tashkil topgan. Uning ark qismi deyarli jarga qulab, vayron bo‘lgan. Tepalikning ark va aholi manzillaridan iborat bo‘lgan alohida ajralib turgan maydonining saqlangan qismi – 0,40 ga. Xandaqdan hisoblanganda yodgorlikning balandligi – 8-11 m.ga boradi. Yodgorlikning ustidan va atroflaridan sirlanmagan sopol parchalari uchratildi. Bu topilmalarga qaraganda Kattajartepa yuqorida tavsiflangan Sariqtepa bilan bir davrda faoliyatda bo‘lgan.

Kichikjartepa (Eski Subhonota qabristoni). Oyoqchisoyni o‘ng sohilida, “Novbahor” MFY, Bugajil qishlog‘ida, Kattajartepadan 570 m janubi-sharqda joylashgan. Xaroba sharqdan g‘arbga tomon cho‘zilgan bo‘lib, janubi tik jarlik, qolgan tomoni taqasimon shaklda ariq (xandaq) bilan o‘ralgan. U ikki: shimoli-sharqida joylashgan balandroq ark va arkni g‘arb va janubdan o‘ralgan tekisroq bo‘lgan shahriston qismlaridan iborat. Arkning yarimidan ko‘pini, shahristonning shimoliy qismini soy suvi yuvib ketgan. Uning saqlangan maydoni – 0,35 ga. Yodgorlikdan eskida musulmon qabristoni sifatida foydalanilgan. Hozirda unga marhumlar dafn etilmaydi. Mahalliy aholining axborotiga qaraganda ushbu qabristonga 1985-yildan so‘ng marhumlar dafn etilmagan. Undagi qabrlarning o‘rni kichik do‘nglikchalardan iborat. Bunday do‘nglikchalar juda zich bo‘lib, bu undan uzoq vaqt mobaynida foydalanilganligidan darak beradi. Yodgorlik sirtida sirlanmagan sopol idishlarning mayda siniqlari uchratildi. Dastlabki kuzatishlarga qaraganda yodgorlikning ilk o‘rta asrlarga tegishlilikini aytish mumkin.

Dumaloqtepa (Yumaloqtepa). Oyoqchisoyni o‘ng sohilida, “Novbahor” MFY, Bugajil qishlog‘ida, Kattajartepadan 55 m janubi-g‘arbda joylashgan. 2025-yildagi tekshiruv ishlarida uning aylana shakldagi va balandligi 6–8 m bo‘lgan tepalikdan iboratligi aniqlandi. Ushbu tepalikdan janubi-sharqida balandligi – 1–2 m keladigan qo‘shimcha tepalikcha joylashgan. Bu ikkala tepalikning umumiy maydoni

– 0,1 ga. Sharqiy tepalikning markazida shimolga qarab 4×1 m o’lchamdagi, chuqurligi 75 sm qazishma amalga oshirilgan. Qazishmaning janubiy qismida 60–70 sm chuqurlikda qattiq qatlam, janubi-sharqiy burchagida esa qoraygan ko’l aralash tuproq aniqlangan. Buz tuproqli qatlam orasidan oz miqdorda qizg’ish rangli, sirlanmagan sopol parchalari topilgan. Yodgorlik sirtida ham shunga o’xshash sopol parchalari uchratildi. Aniqlangan sopol parchalariga karaganda ushbu yodgorlik Kichikjartepa bilan zamondosh bo’lgan.

Eshonqulbobo (Qorovul)tepa. Oyoqchisoyni chap sohilida, “Saroy” MFY janubida joylashgan. Yodgorlikdagi tekshirishlar paytida shimol va sharqidan soy o’zani ilon izi shaklida o’tgan bu yodgorlikning ikki qismdan iboratligi aniqlandi. Xarobasi balandroq qismi aylanasimon shaklda bo’lib, uning tomonlari – 60x60 m, balandligi – 10 m.gacha boradi. Ushbu qismga g’arbdan tutashgan maydonning usti 340 kv.m.ni tashkil etadi. Xarobaning sirtidan sirlanmagan sopol parchalari aniqlandi.

Nomsiz (Qorovul)tepa. Oyoqchisoyni chap sohilida, “Saroy” MFYdan janubda, Eshonqulbobotepadan 1,35 km janubda joylashgan. Nomsiz (Qorovul)tepa xarobasi aylana shakldagi alohida tepalik bo’lib, uning diametri – 20 m, balandligi soydan – 12 m, qolgan tomonlardan – 2-3 m. Yodgorlikning ustida sirsiz sopol idish parchalari uchratildi.

Chaqirtepa. Kitob tumani, “Saroy” MFYdan 3 km janubda, Oyoqchisoyni chapida, soy o’zanidan 600 m uzoqlikdagi dalada joylashgan. U 2014-yilda O’zR FA Arxeologiya instituti Kesh otryadi tomonidan o’rganilib, VI–VII hamda IX–XII asrlarga oidligi aniqlangan [Суюнов, 2015. В. 99]. Yuzasidan sopol idish parchalari va suv quvurlari topilgan. 2025-yilda yodgorlik qayta ko’zdan kechirildi. Chaqirtepa janubdan shimolga cho’zilib, balandligi – 6 m gacha. Umumiy maydoni – 1,75 ga, tomonlari –100×175 m. Xarobaning janubiy qismi balandroq bo’lib, bu yerda to’rtburchak shakldagi qasr-qo’rg’oni o’rnashgan. Uning atroflarida xandaq izlari saqlangan.

Go’rvon qabristoni. Oyoqchisoyni chap sohilida, “Oyoqchi” MFY, Oltinsoy qishlog’ida joylashgan. Yodgorlik hozirda qabriston sifatida foydalanilmoqda. U g’arbda soy o’zaniga, sharqda yo’lga, shimol va janubdan aholi turar joylariga tutashgan. Janub tomonda ariq qazilishi natijasida 2 m balandlikdagi tik jarlik hosil bo’lgan. Markazida balandligi 10–12 m bo’lgan tepalikda yodgorlikning qasr-qo’rg’oni qoldiqlari joylashgan. Undan 15–18 m shimoli-g’arbda 1–1,5 m balandlikdagi kichik tepalik mavjud. U yerdagi qabrlarga XIX asrga oid trapetsiya shaklidagi ikki qabrtosh qo’yilgan. Ulardan biri 100×50 sm, ikkinchisi 90×40 sm o’lchamda. Bu yodgorlik toshlaridagi arab yozuvidagi matnlar deyarli o’chib ketgan. Yodgorlikdan sirlangan va sirlanmagan sopol siniqlari, shuningdek, doira shaklidagi qo’l tegirmon toshi bo’lagi topilgan. Arxeologik topilmalar yig’ilgan maydon 1,20 ga.ni tashkil qiladi.

Chanbilota. Oyoqchisoyni o’ng sohilida, Oyoqchi qishlog’ida joylashgan. Yodgorlik sharqdagi soy o’zanidan 40–50 m, shimol va janubdan 30–40 m balandlikda joylashgan bo’lib, g’arb tomonda 2–3 m ko’tarilgan toshli qatlam bilan tutashadi. Hozirgi vaqtda Chanbilota hududida olma, bodom va boshqa daraxtlar ekilgan. Uning

ustki maydonida diametri – 37 sm, teshigining diametri – 7 sm bo‘lgan doira shaklidagi qo‘l tegirmon toshining yarmi saqlangan. Yodgorlik yuzasida kam sonli sirlanmagan sopol idish parchalariga ham duch kelinadi.

Qonjig‘ali qabristoni. Oyoqchisoyning o‘ng sohilida, Qonjig‘ali qishlog‘ida joylashgan. Yodgorlik musulmon qabristoniga aylantirilgan bo‘lib, uning xarobasi ovalsimon shaklda. Atrofi sim to‘siq bilan o‘ralgan qismi 0,70 ga, yon-atrofdan 2–3 m balandlikda ajralib turadigan qismi esa 0,35 ga maydonni egallaydi. Uning ustki qismi 60×45 m bo‘lib, marhumlarni ko‘mish uchun qabr qazish ishlari natijasida relefi buzilgan. Yodgorlik sirtida sirsiz sopol idish parchalari uchratildi.

Nomsiztepa. Oyoqchisoyning o‘ng sohilida, Qonjig‘ali qishlog‘ida joylashgan. Yodgorlikning g‘arb va sharqida zamonaviy turar joy imoratlari qurilgan. Janubda mahalliy aholining turar joy hovlisi joylashgan, shimoldan esa qishloqning ichki yo‘li o‘tgan. Yodgorlikning saqlangan qismining balandligi – 7-8 m bo‘lib, uning ustki maydonining o‘lchami – 11×12 m. Tepalikning atrofidagi tuprog‘i qazib olingan va buning natijasida uning atroflari tik jarlik hosil bo‘lgan. Yodgorlikning ustidan va atroflaridan kulolchilik charxi yordamida yasalgan sirsiz sopol idishlarining parchalari va qo‘l tegirmon toshining sinig‘i uchratildi.

Qabr-qo‘rg‘onlari. Oyoqchisoyning o‘ng sohilida, Yuqori Oyoqchi qishlog‘ida joylashgan. Ular 3 ta bo‘lib, bir-biridan 10-12 m uzoqlikda. Bu qabr-qo‘rg‘onlarining ustiga toshlar uyilgan. Mahalliy aholi orasida bu tosh uyumli maydonning atrofini aylansa qobiz (siyishdan qiynalish)dan xolos bo‘ladi, degan rivoyatlar saqlanib qolgan.

Jangaltepa-1. Oyoqchisoyning o‘ng sohilida, Yuqori Oyoqchi qishlog‘ida, avtomobil yo‘lining sharqiy yoqasida joylashgan. Yodgorlik xarobasi g‘arbdan sharqqa tomon cho‘zilgan. Uning sharqidan o‘tgan yo‘ldan balandligi – 10-15 m, qolgan tomonlardan – 5-8 m. Saqlangan qismining umumiy maydoni 0,50 ga. Yodgorlikning ustki maydonida bir necha yillar ilgari yer tekislash va ekin ekish ishlari amalga oshirilgan. Bu ishlarni amalga oshirish paytida madaniy qatlami buzilgan va sopol parchalari yer sirtiga chiqib qolgan. Uning janubiy chetining tuprog‘i texnika yordamida 2,5 m paslikda surib, tekislangan va turar joy hamda boshqa imoratlari qurilgan. Bu qismning tuproqlari olingan joyi tik kesilgan. Kesmada sirlangan va sirlanmagan sopol siniqlari ko‘rinib qolgan. Sopol idish namunalari qaraganda yodgorlik IX-XII asrlarda faoliyat ko‘rsatgan.

Oyimchiqtepa. Oyoqchisoydan chap tomonda, Saroy qishlog‘ining markazida joylashgan. U ToshDU (hozirgi O‘zMU) “O‘rta Osiyo arxeologiyasi” kafedrasining KATE tomonidan aniqlangan [Крашениникова, 1984]. 2014-yilda O‘zR FA Arxeologiya institutining Kesh otryadi ekspeditsiyasi tomonidan tekshirilib, undan IX–XII asrlarga oid sopol parchalari topilgan [Суюнов, 2015. 100]. 2025-yilda qaytadan yangi tekshirish ishlari olib borildi. Yodgorlik shimol tomonga cho‘zilgan bo‘lib, uning hamma tomonlari qirg‘ilgan. Ayniqsa, uning sharq va janub tomoniga ko‘proq zarar yetkazilgan. Saqlangan qismining o‘lchami – 110×50 m.ni tashkil qiladi.

Sayiltepa. Oyoqchisoy – Kichikjar soyligining chap sohilida, o‘zandan 300 m sharqda, Quyioyoqchi qishlog‘i markazida joylashgan. Yodgorlik dastlab ToshDU KATE tomonidan aniqlangan. Keyinchalik 2000-yilda O‘zR FA Arxeologiya instituti

hamda O‘zbek–Amerika qo‘shma ekspeditsiyasi, 2014-yilda Kesh otryadi tomonidan tekshirilgan [Отчет..., 2001]. 2025-yil yangi tekshirish ishlari olib borildi.

Sayiltepa 1,8 gektar maydonni egallaydi. U atrofi xandaq bilan o‘ralgan baland ark va unga sharq hamda shimoldan tutashgan turar-joy xarobalaridan iborat. Eng keng qismi 150×120 m. Xarobaning janubiy qismi buzilgan, ark esa yodgorlikning janubi-g‘arbiy burchagida joylashgan. Sayiltepa milodiy I–VI asrlarga oid yodgorlik hisoblanadi.

Beshtepa. Oyoqchisoyning chap sohilida, Chiroqchi tumani, Shakarbuloq (Dodek) qishlog‘ida joylashgan. 2025-yilda tekshirildi va qayd qilindi. Yodgorlikning balandligi g‘arbdagi soydan – 10-12 m, qolgan tomonlardan – 2-3 m. U shimoli – sharqdan janubi-g‘arbga cho‘zilgan. Biroz tekisroq ustki maydonining o‘lchami – 80-30 m.ni tashkil qiladi. Xaroba sirtida sirlangan va sirlanmagan sopol parchalari, pishgan g‘isht siniqlari uchraydi.

MUHOKAMA

Shunday qilib, Oyoqchisoydagi yangi tadqiqotlarda yuqorida tavsiflangan 18 ta arxeologik yodgorliklarda tekshiruv ishlari olib borildi. Oyoqchisoy havzasida olib borilgan umumiy tadqiqotlarda aniqlangan yodgorliklar jami bo‘lib 41 tani tashkil qildi (1-rasm). Ulardan 26 tasi 2014-yilda qidiruv ishlari davomida tekshirilgan, 15 tasi esa Qashqadaryo viloyati Kitob tumani arxeologik yodgorliklari ro‘yxatiga kiritilgan. E‘tiborlisi shundaki, yangi tekshirish ishlari olib borilgan arxeologik yodgorliklardan 15 tasi: Yontoqtepa (Chaqirtepa-1), Sariqtepa, Kattajartepa, Kichikjartepa, Dumaloqtepa, Eshonqulbobo (Qorovul)tepa, Nomsiz (Qorovul)tepa, Go‘rvon, Chanbilota, Qonjig‘ali qabristoni, Nomsiztepa, Jangaltepa-1, Beshtepa va Qabr-qo‘rg‘onlari “Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxati”ga kiritilmagan.

Olib borilgan yangi tadqiqot natijalariga tayanib shuni aytish mumkin-ki, Oyoqchisoy – Kichikjar havzasi Kesh vohasidagi muhim tabiiy-geografik hudud bo‘lib, suv resurslari, flora va faunasi hamda geomorfologiyasi bilan ajralib turadi. Uning iqlimi, suvi va tuprog‘i qadimdan odamlarining ushbu hududlarni o‘zlashtirishiga zamin yaratgan. Havza o‘rta tosh davrida qadimgi odamlar yashagan. Ayniqsa, uning o‘zlashtirilishi jarayoni ilk va rivojlangan o‘rta asrlarda jadallashgan. Oyoqchisoydagi mudofaalangan markazlarining xarobaga aylanish davriga qaraganda havzadan yashagan aholi hayotida ikki marta talafotli bosqichlar bo‘lib o‘tgan. Shubhasiz, ulardan biri – VIII asrning 1-choragi o‘rtalaridagi arab xalifaligi qo‘shinlarining yurishlari bilan, ikkinchisi – III asrning 1-choragi 2-yarmidagi Chingizxon boshchiligidagi yurishlar bilan bog‘liq kechgan. Tekshirilgan arxeologik yodgorliklarning aksariyat qismi ikkinchi talafotdan so‘ng qaytib tiklanmagan.

XULOSA

Xullas, 2025-yilning avgust oyida olib borilgan arxeologik dala tadqiqot ishlari natijasida 15 ta yangi arxeologik yodgorliklar ilmiy muomalaga kiritilmoqda. Bu obyektlar nafaqat Qashqadaryo arxeologiyasi, balki O‘zbekistonning umumiy madaniy

merosini baholashda muhim ahamiyatga ega. Shu sababli tekshirishlarda aniqlangan arxeologik yodgorliklarni “Moddiy madaniy merosning ko‘chmas mulk obyektlari milliy ro‘yxati”ga kiritish, qimmatli arxeologik yodgorliklarni muhofaza qilish va muzeylashtirish, mahalliy aholini ushbu merosni saqlash va himoya qilishda faol jalb etish, arxeologik tadqiqotlarni muntazam ravishda davom ettirish va bu orqali havzadagi yodgorliklarning xos xususiyatlarini aniqlash imkoni yaratilishi takliflarni ilgari surish mumkin.

ADABIYOTLAR. REFERENCES. ЛИТЕРАТУРА.

1. <https://lex.uz/ru/docs/4543266?ONDATE=26.03.2024%2000>
2. Китоб тумани своди материаллари / ЎзМУ “Археология ва этнология” кафедрасида сақланаётган ҳужжат.
3. Крашенинникова Н.И. Отчет по маршрутному обследованию Китабского района Кашкадарьинской области в 1984 г. Научный архив института Археологии АН РУз.Ф3.О1. Д92. – Самарканд, 1984.
4. Отчет о полевых работах узбеко - американской совместной археологической экспедиции на территории древнего Кеша за 2000 год. Научный архив института Археологии АН РУз. Ф3.О1. Д 123. – Самарканд, 2001.
5. Раимқулов А. Қашқадарё воҳасининг VIII–XIV асрлар даври шаҳарлари ва тарихий топографияси. – Тошкент: Oshun, 2025.
6. Раимқулов А., Суюнов С, Эгамбердиев Ф, Олимов У, Қашқадарё вилояти Чироқчи туманида 2016 йилда олиб борилган археологик қидирувлар ҳисоботи. – Самарқанд, 2016.
7. Сулейманов Р.Х. Открытие древнейшего святилища в долине Кашкадарьи // Ўрта Осиё археологияси, тарихи ва маданияти. Тез. докл. конф., посвященной 60-летию акад. Э.В.Ртвеладзе. – Ташкент, 2002.
8. Суюнов С.С., Саидов М.М., Сандибоев А.Н. Рахмонов Х. Ўзбекистоннинг археологик ёдгорликлари каталоги. 5 том. Қашқадарё вилояти. 3-қисм, Китоб тумани. – Самарқанд: ЎЗР ФА Археология институти, 2015.

1-rasm. Oyoqchisoy – Kichikjar havzasidagi arxeologik yodgorliklar (xaritasi).